

ӘОЖ519.64.

MAPLE ЖҮЙЕСІНДЕ НАҚТЫ ЖӘНЕ КОМПЛЕКСТІ ӨРНЕКТЕРДІ БАҒАЛАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

НҰРМУХАМЕД ФАИЗА АРМАНҚЫЗЫ

М.Х.Дулати атындағы Тараз университетінің технологиялық факультетінің студенті

Ғылыми жетекшісі-ЕГЕМБЕРДІ Ш.Қ.

Тараз, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада Maple компьютерлік алгебра жүйесінде бағалау операцияларын орындау тәсілдері қарастырылады. Нақты және комплексті өрнектерді бағалау үшін қолданылатын негізгі командалар сипатталып, олардың жұмыс істеу принциптері мысалдар арқылы түсіндіріледі. Атап айтқанда, нақты сандардың бүтін және бөлшек бөліктерін табу, дөңгелектеу операциялары, сондай-ақ комплексті сандардың нақты және жорамал бөліктерін, түйіндес санын, модулі мен аргументін анықтау жолдары көрсетілген. Сонымен қатар күрделі комплексті өрнектерді есептеуде *evalc* командасының мүмкіндіктері ашылып, практикалық тапсырмалар арқылы алынған нәтижелердің дұрыстығы тексеріледі. Мақала студенттердің Maple ортасында есептеу дағдыларын қалыптастыруға және комплексті сандармен жұмыс істеуін жетілдіруге бағытталған.

Кілт сөздер: Maple, бағалау операциялары, нақты өрнектер, комплексті өрнектер, бүтін бөлік, бөлшек бөлік, нақты және жорамал бөлік, кешенді түйіндес сан, модуль, аргумент, *evalc* командасы.

Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы білім беру үдерісіне заманауи бағдарламалық құралдарды кеңінен енгізуді талап етуде. Әсіресе математиканы оқытуда компьютерлік алгебра жүйелері теориялық білімді терең түсінуге және күрделі есептеулерді тиімді орындауға мүмкіндік береді. Солардың ішінде Maple компьютерлік алгебра жүйесі өзінің қуатты есептеу мүмкіндіктерімен, символдық және сандық амалдарды қатар орындауымен ерекшеленеді.

Maple жүйесі алгебра, математикалық талдау, дифференциалдық теңдеулер, сызықтық алгебра және комплексті айнымалылар теориясы сияқты көптеген математикалық салаларда кеңінен қолданылады. Бұл жүйе пайдаланушыға тек есептің соңғы нәтижесін ғана емес, сонымен қатар есептеу барысын, аралық түрлендірулерді және аналитикалық қорытындыларды көруге мүмкіндік береді. Осы себепті Maple студенттердің логикалық ойлау қабілетін дамытуда және математикалық модельдеу дағдыларын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

Математикалық есептерді шешу барысында өрнектерді бағалау операциялары негізгі орын алады. Нақты сандар үшін бүтін және бөлшек бөліктерді табу, санды дөңгелектеу сияқты амалдар жиі қолданылады. Ал комплексті сандармен жұмыс істегенде олардың нақты және жорамал бөліктерін анықтау, кешенді түйіндес санын табу, модулі мен аргументін есептеу сияқты операциялар қажет болады. Бұл амалдар теориялық тұрғыда белгілі болғанымен, оларды компьютерлік ортада дұрыс әрі тиімді орындау арнайы командаларды меңгеруді талап етеді.[1]

Осы мақалада Maple бағдарламасында нақты және комплексті өрнектерді бағалау операцияларын орындаудың негізгі тәсілдері қарастырылады. *frac*, *trunc*, *round* командалары арқылы нақты сандарды бағалау жолдары, *Re*, *Im*, *conjugate*, *polar* және *evalc* командалары көмегімен комплексті өрнектерді талдау әдістері егжей-тегжейлі түсіндіріледі. Әрбір командаға нақты мысалдар келтіріліп, алынған нәтижелердің математикалық мағынасы ашып көрсетіледі.

Сонымен қатар мақалада практикалық тапсырмалар беріліп, олардың көмегімен теориялық білімді бекіту және Maple ортасында өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын дамыту көзделеді. Ұсынылған материал жоғары оқу орындарының студенттеріне, информатика және математика мамандықтары бойынша білім алушыларға, сондай-ақ Maple жүйесін оқу процесінде қолданатын оқытушыларға арналған.[2]

Нақты өрнектерді бағалауда келесі командаларды қолданамыз.
Maple-да нақты өрнектерді бағалау үшін келесі командалар бар:

$\text{frac}(expr) - expr$ өрнегінің бөлшек бөлігін есептеу;
 $\text{trunc}(expr) - expr$ өрнегінің бүтін бөлігін есептеу;
 $\text{round}(expr) - expr$ өрнегін дөңгелектеу.

Комплексті өрнектерді бағалау үшін келсі мысалдарды қарастырайық. Комплексті өрнектің $z = x + iy$ нақты және жорамал бөліктерін $Re(z)$ және $Im(z)$ командалары арқылы табуға болады. Мысалы:

```
> z := 3 + I * 2;  
> Re(z); Im(z);  
3, 2
```

Егер $z = x + iy$ болса, онда оған кешенді түйіндес $w = z^* = x - iy$ өрнегін $\text{conjugate}(z)$ командасы арқылы табуға болады. Алдыңғы мысалды жалғастырамыз:

```
> w := conjugate(z);  
w := 3 - 2 I
```

Комплексті өрнектің z модулі мен аргументін $\text{polar}(z)$ командасы арқылы табуға болады, бірақ бұл команданы алдын-ала readlib командасымен стандартты кітапханадан шақыру керек. [3]

Мысалы:

```
> readlib(polar): polar(I);
```

$$\text{polar}\left(1, \frac{1}{2}\pi\right)$$

Шығару жолында жақша ішінде үтір арқылы i санының модулі (бірлікке тең) және оның аргументі $\frac{\pi}{2}$ көрсетілген.

Егер комплексті өрнек өте күрделі болса немесе параметрлері бар болса, онда $Re(z)$ және $Im(z)$ командалары қажетті нәтижені бермейді. Комплексті өрнектің z нақты және жорамал бөліктерін $\text{evalc}(z)$ командасын пайдаланып алуға болады.

Мысалы:

```
> z := ln(1 - I * sqrt(3))^2;  
z := ln(1 - I*sqrt(3))^2  
> evalc(Re(z)); evalc(Im(z));  
 $\frac{1}{4}\ln(4)^2 - \frac{1}{9}\pi^2$   
 $-\frac{1}{3}\ln(4)\pi$ 
```

Осы аталған командаларды пайдаланып келесі есептерді шығарып көрелік.

Есеп 1. Берілген сан $a = 57/13$ болсын. Оның бүтін бөлігі x мен бөлшек бөлігі y -ді тауып, $a = x + y$ екеніне көз жеткізіп көрелік.

Сонда:

```
> a :=  $\frac{57}{13}$ ;  
> y := frac(a);
```

```

5
13
> x := trunc(a);
4
> x + y;
57
13

```

Есеп 2. $z = \frac{2-3i}{1+4i} + i^6$ комплекс саны берілген болсын. Оның нақты және жорамал бөліктерін, содан кейін оған комплекс түйіндес w санын тауып, $w + z = 2Re(z)$ екеніне көз жеткіземіз. Командаларды пайдалансақ:

```

> z := (2 - 3 * I) / (1 + 4 * I) + I^6;
> Re(z); Im(z);
27
17
11
17
> w := conjugate(z);
w := -27/17 + 11/17 * I
> z + w;
54
17

```

Есеп 3. $z = -1 - i\sqrt{3}$ комплекс сан модулі мен аргументін тауып, z^4 есептеп көрейік:

```

> z := -1 - I * sqrt(3);
> readlib(polar): polar(z);
polar(2, -2/3 * pi)

```

Бұл санның модулі мен аргументі неге тең?

```

> evalc(z^4);
-8 - 8*sqrt(3) * I

```

Жүргізілген талдау нәтижесінде Maple компьютерлік алгебра жүйесінде нақты және комплексті өрнектерді бағалау операцияларын орындаудың тиімді әрі қолайлы тәсілдері қарастырылды. Нақты сандармен жұмыс істеуде олардың бүтін және бөлшек бөліктерін анықтау, дөңгелектеу сияқты амалдардың *frac*, *trunc* және *round* командалары арқылы оңай жүзеге асырылатыны көрсетілді. Бұл командалар есептеулердің дәлдігін сақтауға және нәтижені дұрыс интерпретациялауға мүмкіндік береді.

Комплексті өрнектерді бағалау барысында олардың нақты және жорамал бөліктерін табу, кешенді түйіндес санын анықтау, модулі мен аргументін есептеу сияқты маңызды операциялар Maple ортасында *Re*, *Im*, *conjugate* және *polar* командалары көмегімен орындалатыны дәлелденді. Сонымен қатар параметрлері бар немесе күрделі комплексті өрнектерді есептеу кезінде *evalc* командасын қолданудың артықшылықтары айқындалды.[4]

Практикалық тапсырмаларды орындау арқылы Maple жүйесінің теориялық білімді нақты есептерде қолдануға мүмкіндік беретін қуатты құрал екені көрсетілді. Ұсынылған мысалдар студенттердің комплексті сандардың қасиеттерін терең түсінуіне, есептеу мәдениетін қалыптастыруына және компьютерлік алгебра жүйелерімен жұмыс істеу дағдыларын жетілдіруіне ықпал етеді.[5]

Қорытындылай келе, Maple бағдарламасын оқу үдерісінде тиімді пайдалану математикалық есептерді шешудің сапасын арттырып қана қоймай, студенттердің

аналитикалық ойлау қабілетін дамытуға және заманауи есептеу технологияларын меңгеруіне жағдай жасайды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Проворнов В. В., Андреева Е. В. *Математический практикум по работе с системой Maple*. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. – 248 с.
2. Дьяконов В. П. *Maple в математических расчетах*. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 640 с.
3. Дьяконов В. П., Абраменко Н. С. *Системы компьютерной математики Maple и Mathematica*. – М.: СОЛОН-Пресс, 2007. – 384 с.
4. Жарков А. В., Сафонов А. И. *Компьютерная алгебра в системе Maple*. – М.: Физматлит, 2009. – 312 с.
5. Ильин В. А., Позняк Э. Г. *Аналитическая геометрия и линейная алгебра с использованием Maple*. – М.: Физматлит, 2012. – 352 с.